

MONDRAGON UNIBERTSITATEKO ENPRESA ZIENTZIEN

FAKULTATEA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE

MONDRAGON UNIBERTSITATEA

MBA EXECUTIVE 10/11

Titulua eskuratzeko Master Amaierako Proiektua.

Proyecto Fin de Master presentado para la obtención del título de:

DIRIGIR EQUIPOS:

DE LAS CANCHAS AL TEJIDO EMPRESARIAL

Egilea / Autor:
Ikasturtea / Curso :

Amaia Ramirez
2011-2012

*A Fran, con quien he liderado
uno de los proyectos más importantes de mi vida.*

SOBRE COMO DIRIGIR EQUIPOS

*Cuando aquel entrenador pisó por primera vez la “cancha”, asumió la **responsabilidad** de construir un **puzle** con una característica singular: sus piezas podían dar lugar a la realización de diversas composiciones con diferente **valor** artístico, en función de cual fuera su posición dentro del marco.*

*Las cosas no empezaron como hubiera deseado. Su presencia significaba un **cambio**, y como en todo proceso de cambio, existían razones ocultas en la organización, que boicoteaban cualquier avance en la búsqueda del mejor resultado. Tenía una **visión** clara de lo que quería conseguir. Sabía donde quería llegar y durante ocho difíciles jornadas, analizó, y observo cada uno de los partidos cual científico celoso estudia el comportamiento de las diferentes variables implicadas en su investigación.*

*Y de esta manera, concibió claramente cual tenía que ser su **misión**: se centro fundamentalmente en las potencialidades de cada uno de sus jugadores, y en la manera de lograr la mejor combinación posible entre todos ellos que le aproximase a la excelencia.*

*En este afán, reforzó casi de forma obsesiva **actitudes y valores** cuyo **control** dependían exclusivamente de sí mismos, como individuos y como equipo. Se comprometió de manera escrupulosa a reforzar sistemáticamente cada una de ellas, independientemente de la mayor de las amenazas que acechan al rendimiento en el deporte de alta competición: **el resultado**, sea este favorable o no.*

*Aisló este tipo de valores y actitudes proactivas. Las aisló del resultado, pero las vinculó al **rendimiento** de manera **contingente**. Y... defendiéndolas ante cualquier circunstancia externa, genero **confianza**, y ganó **credibilidad** entre sus jugadores, sus directivos, su afición y toda Gipuzkoa.*

*Las piezas estaban ya dispuestas, faltaba únicamente tres ingredientes necesarios para que la composición fuese brillante: la **humildad**, la **persistencia** en el trabajo, y el gran paso..... del **YO al NOSOTROS**,... “Que todo el equipo automatizase en sus pautas de comportamiento que ese NOSOTROS que habían formado, era lo que les llevaría al éxito....” Y llegaron los primeros resultados, y estos, infundieron una mayor estabilidad a esa **confianza colectiva** que el entrenador había modelado en cada **mensaje** a la prensa, en cada **feedback** a sus jugadores, en cada **mirada**, y sobre todo, en su **manera de dignificar la aportación de valor de todos y cada uno de los componentes de su equipo**.*

Y poco a poco, y con esa humildad característica de los grandes, y con una gran persistencia en el trabajo, y en el esfuerzo, aquel entrenador centró la atención de todo su equipo, en la consecución de aquellos objetivos de procedimiento que meticulosamente planificados en las infinitas sesiones de video, se convertían en hipótesis de trabajo en la búsqueda de la excelencia. Y si,.. Esto, entre otras muchas cosas, que quizás no se puedan contar porque no se conocen, es lo que finalmente nos permitió a todos, disfrutar, y aprender de un gran equipo y un fantástico modelo de liderazgo.

Evidentemente....., estamos hablando de todo el valor intangible que hace grande y posible la consecución del éxito en un proyecto... El tangible siempre es necesario, sin talento en la plantilla, en la dirección técnica y en la gestión del Club el resultado hubiera sido imposible. Pero.... Aquel entrenador asumió la responsabilidad de transferir a la cancha, la Visión y la Misión de un Club que quería CRECER, y sin duda alguna, lo consiguió.

Amaia Ramírez sobre Sito Alonso

(Entrenador del lagunar GBC)

RESUMEN

El binomio Investigación + Desarrollo hace referencia a uno de los departamentos referenciales en la organización, y sin embargo, es muy poco habitual encontrar en sus memorias anuales, líneas de actuación centradas en la innovación y el desarrollo los procesos relacionados con las personas que forman la organización. Resulta paradójico, sobretodo, en aquellos ámbitos en los que se comparte una cultura que alardea de considerar a las personas, el activo más importante de la organización. Este, es el hilo conductor del trabajo que presentamos. El objetivo principal por tanto, es diseñar, implantar y valorar la eficacia de un programa de formación centrado en la mejora de los procesos implicados en las habilidades directivas en los Mandos Intermedios (MI) y su efecto sobre el rendimiento de la organización y el bienestar de los trabajadores. El programa de intervención consiste en la adquisición de una serie de habilidades psicológicas básicas para dirigir equipos (HPBDE) mediante un programa de Formación y Coaching.

INDICE

<i>Sobre cómo dirigir equipos</i>	3
RESUMEN	5
INDICE	6
I. INTRODUCCIÓN	9
1. 1. . ANTECEDENTES: DEL DEPORTE A LAS ORGANIZACIONES.....	10
1. 2. DE LA PSICOLOGIA DEL DEPORTE A LA PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES	13
1. 3. LA ORGANIZACIÓN: LOS MANDOS INTERMEDIOS Y EL CAMBIO	16
1. 4. LAS VARIABLES PSICOLÓGICAS IMPLICADAS EN LA OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO.	19
1. 4.1. Motivación.....	20
1. 4.2. Autoconfianza.....	22
1. 4.3. Funcionamiento Atencional:	22
1. 4.4. El estrés:	24
1. 4.5. El Burnout o síndrome de estar quemado.	25
1. 4.6. Clima laboral:	26
1. 4.7. Liderazgo.....	26
1. 5. EL COACHING	28
1. 6. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROYECTO:.....	29
1. 7. EL ENCUADRE DE ESTE PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN.....	31

II. DESARROLLO	33
2 .1. El PLAN DEMI: Desarrollo + Investigación: LA Dirección de Equipos en Mandos Intermedios.....	34
2. .2. DESCRIPCION DE LAS FASES DEL PLAN:.....	35
2. 2.1..El Saber y la Fase Preliminar.	35
2. 2.2. El Poder y la Fase de Implantación del plan.	36
2. 2.3. Querer y la Fase de Acompañamiento:.....	42
III. . INVESTIGACIÓN	46
3. 1. INVESTIGACIÓN	47
3 .3. OBJETIVOS.....	47
3. 3. METODOLOGÍA.....	47
3.3.1. Formulación de hipótesis de investigación	47
3.3.2.. El diseño del estudio	47
3.3.3 . Las Variables propuesta a estudio	48
3 3.4. Población y Muestra	48
3. 3.5.Técnica e instrumentos de recogida de datos.	49
3. 4. PROCEDIMIENTO.....	49
3..5. ANÁLISIS DE DATOS.....	50
IV. .. CONCLUSIONES Y LINEAS DE ACTUACION FUTURA	51
V. . BIBLIOGRAFIA	54
VI. . ANEXOS	56

I. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de este documento, se presentan los diferentes apartados que constituyen el proyecto de investigación mas desarrollo que se presenta como Trabajo Fin de Master, para la consecución del título MBA EXECUTIVE, organizado por la Cámara de Comercio de Guipuzkoa, y Mondragon Unibestsitatea.

La característica más relevante del mismo, es la integración de diferentes cuerpos de conocimiento y contenidos reunidos en un proyecto que apuesta por el planteamiento de un reto y un cambio de prisma en el modo de ver la formación y el desarrollo de personas en las organizaciones.

En momentos de crisis, la innovación tiene que estar presente en todos los departamentos y procesos del tejido empresarial, y de este modo optimizar los recursos de la organización.

Con este espíritu, se afronta la demanda de este trabajo, generando sinergias, puntos de unión y transferencias en los modos de hacer y rendir de otras disciplinas, para que 2 + 2 sean más que 4.

El trabajo se subdivide en tres parte;

- una introducción en donde se plantea el objetivo, los antecedentes, el marco teórico y el encuadre de este proyecto dentro de la organización.
- Una parte de Desarrollo, en el que se explica y describe de manera detallada el plan.
- Y una tercera en el que se aborda el diseño de investigación para valorar la eficacia del plan y su impacto sobre la persona y la organización.

1.1 ANTECEDENTES: DEL DEPORTE A LAS ORGANIZACIONES.

El texto con el que abrimos este proyecto, relata el modo de dirigir un equipo en una organización deportiva profesional. Realmente, la sutileza con la que se describe cada una de las estrategias psicológicas utilizadas en la gestión de ese equipo, pueden servir de referencia en cualquier ámbito de aplicación.

La analogía del deporte se ha convertido en un tópico en numerosos libros y documentos sobre Management, sin embargo, no siempre se ha utilizado de forma apropiada. A pesar del grado de similitud existente, la transferencia de este tipo de experiencias al contexto del trabajo y las organizaciones, requiere ser cuidadoso en su utilización, siendo cautelosos en algunos aspectos.

- a) En primer lugar, es necesario subrayar la diferencia entre deporte de alto rendimiento y deporte de recreación. No tiene mucho sentido comparar los procesos motivacionales y de cohesión de equipo presentes en un equipo deportivo amateur, sometido a un tipo de presión lúdica y experimentada como estrés positivo la mayoría de las veces, que la experiencia, los mecanismos, y los recursos con los que afronta la competición el entrenador de un equipo profesional cuya gestión, resulta clave en la cuenta de resultados de la organización, porque incide directamente en la clasificación, así como en los ingresos, la visibilidad, la imagen corporativa y la sostenibilidad del Club o Sociedad Anónima Deportiva en la que presta sus servicios profesionales.
- b) Por otra parte, se ha puesto de moda entre las organizaciones contratar a personas de contrastada importancia dentro del ámbito deportivo, para impartir cursos de motivación, liderazgo y dirección de equipos a ejecutivos y directivos. Se entiende que, habiendo sido líderes en el ámbito deportivo su experiencia será válida en el contexto de la organización empresarial. Pero.... nada más lejos de la realidad:

ser un referente, o haber sido un gran líder deportivo, no garantiza el poder ayudar a los demás a serlo, de la misma forma que ser un gran jugador, no garantiza ser un buen entrenador.

Sin embargo, frecuentemente se constata que, si el modelo deportivo utilizado como referencia es significativo para los participantes y un buen comunicador, los asistentes experimentan tras el seminario una alta motivación poniendo especial atención en su forma de liderar, la mayoría de las veces forzando un estiole democrático/participativo. En estos casos, suele darse un cambio temporal en las actitudes de los directivos y en su forma de dirigir, que va diluyéndose en la medida en la que la cotideaneidad acapara el día a día, y la organización vuelve a resentirse de los mismos síntomas anteriores a la formación. En realidad, lo que acontece es que se hace un mal uso de la técnica de modelado, generalmente, por falta de conocimientos específicos de psicología, resaltando los éxitos conseguidos, sin poner atención al camino realizado para llegar a ellos.

- c) Finalmente, los documentos bibliográficos que recogen experiencias como las anteriores o similares, no suelen tener en cuenta los efectos a largo plazo de este tipo de intervenciones esporádicas, no planificadas y mucho menos controladas y testadas. En esta línea, cabe destacar el desgaste motivacional que se genera entre los miembros de la organización de cara a participar en sucesivas actividades de formación que puedan desarrollarse.

La falta de visión en este sentido, y el no tener en cuenta este tipo de detalles en la contratación de los cursos, no solo hace que la inversión se convierta en gasto, sino que además, consigue un efecto contrario al que se pretendía, desgastando la motivación de las personas en su afán por mejorar a través de la formación y la adquisición de conocimientos y competencias.

Por eso, la mayoría de las veces las experiencias se quedan en eso, una experiencia motivacional muy amena que resulta casi imposible poner en práctica. Porque... para que el aprendizaje sea eficaz, es necesario que se dé un proceso de cambio en el individuo. Un proceso de transformación, que difícilmente puede ocurrir si no se realiza de forma metódica y sistemática con un acompañante externo, formado, cualificado y con experiencia, que ayude a comprender los procesos relacionados con las personas. Solo así, se incrementan en gran medida las probabilidades de que la inversión en los programas de formación, tengan como consecuencia un impacto positivo en los procesos de desarrollo de las personas, y como consecuencia una transformación en la organización.

Este proyecto, se sustenta en mi experiencia personal y profesional como Coach y Psicóloga del deporte en el balonmano BERABERA R. T. en el periodo de tiempo comprendido entre el 2004 – 2012. En este último año, se cierra un ciclo caracterizado por la sucesión de diferentes y cada vez mayores responsabilidades dentro de la organización, que culminan con la responsabilidad de dirigir y gestionar toda la sección, sin abandonar en ningún momento la esencia de mi profesión: “*optimizar los recursos para conseguir los mejores resultados*”.

Sobre estos pilares, y la experiencia de un proyecto deportivo, cuya gestión y resultados le han convertido en uno de los Clubes profesionales femeninos de referencia en el ámbito nacional y europeo, asumo la responsabilidad de afrontar un nuevo reto que se traduce en este proyecto, y que se fundamenta en la firme creencia de que las técnicas y estrategias utilizadas para la optimización del rendimiento de los equipos deportivos son eficaces también en la optimización de los recursos de las organizaciones. Y en que este tipo de intervenciones, si se realizan con los mandos intermedios, por ser los responsables de los equipos más directamente relacionados con el producto final de la cadena de valor, va a tener un mayor efecto en el cambio organizacional que otro tipo de experiencias, en que los programas de coaching recaen sobre los altos directivos para que lideren mejor.

1.2. DE LA PSICOLOGIA DEL DEPORTE A LA PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES

El objetivo de la Psicología del Deporte, es el estudio del comportamiento deportivo, con el fin de evaluar, describir, anticipar, y modificar la conducta. A diferencia de otras áreas de la psicología, el marco de referencia es la Optimización del Rendimiento. Se parte de una dimensión funcional de la conducta, en la que se pone énfasis en el potencial, y no en las carencias, pretendiendo de este modo optimizar los recursos y conseguir el mayor rendimiento posible.

La psicología del trabajo tiene como objetivo el estudio científico del comportamiento de los individuos en el entorno laboral. Blum Y Naylor (1976) la definen como la “aplicación o extensión de los conocimientos y principios psicológicos a los problemas concernientes al bienestar humano existente en el contexto industria y de los negocios.

La psicología del trabajo estudia, pues, la conducta humana en su dimensión individual y social, en las situaciones relacionadas con el trabajo, intentando comprender y solucionar los problemas que se le presenten en este contexto, con el fin de hacer el lugar de trabajo más confortable y productivo tanto para los trabajadores como para los empresarios. Para ello, los psicólogos del trabajo desarrollan técnicas para adaptar el trabajo al trabajador, formar a los trabajadores, evaluar la organización interna, examinar los elementos relacionados con una supervisión efectiva.

Así pues, en ambos contextos, la Psicología se centra en una perspectiva de mejora de la conducta y del entorno en la que se manifiesta, y de ese modo, facilitar la consecución de los objetivos.

Con el fin de centrar mejor el tipo de intervención que se propone en esta investigación, vamos a enumerar y explicar brevemente los diferentes campos de estudio que se contemplan en la Psicología del Trabajo y las Organizaciones según Moran, C. (2005).

La **Psicología del Personal** que estudia todos aquellos aspectos relativos a las diferencias individuales: habilidades, necesidades, niveles de desempeño, motivación, cuyo conocimiento permite seleccionar, formar y mejorar los niveles de rendimiento de las personas en el trabajo.

La **Conducta organizacional**, es una de las áreas más recientes de este campo de estudio, Se ocupa de la influencia de las organizaciones sobre las actitudes y comportamiento de la gente que trabaja en ellas: la conducta de rol, el grupo, la comunicación, el liderazgo, entre otros. Las organizaciones son sistemas sociales, por tanto, la Conducta Organizacional está más vinculada con aspectos relativos a las influencias sociales y de grupo.

La **Ergonomía** está relacionada con el conocimiento del desempeño humano en los sistemas hombre- máquina. Incluye el diseño de equipos y de maquinaria, a fin de mejorar tanto la productividad como la seguridad de los trabajadores. La Ergonomía o Psicología de la Ingeniería como lo denominan los países de habla francesa, intenta modificar el entorno del trabajo para hacerlo compatible con las capacidades y habilidades humanas.

El **Asesoramiento Laboral** y vocacional trata de prestar apoyo, ayuda y consejo a los individuos en aquellas situaciones que implican elección profesional, búsqueda de empleo...etc.

Las **Relaciones Laborales**: en donde los esfuerzos se centran en los problemas derivados de las relaciones entre empresarios, trabajadores y sindicatos. La temática principal de esta área girará en torno a la cooperación, a la resolución de conflictos y a las estrategias de negociación.

El *Desarrollo Organizacional* se orienta a mejorar o cambiar las organizaciones para hacerlas más eficientes. Desde el Desarrollo Organizacional podemos diagnosticar los problemas de las organizaciones, introducir los cambios que consideramos adecuados y evaluar el grado de efectividad conseguido después de la introducción de tales cambios. Implica por tanto un cambio planificado para intentar resolver problemas concretos en la organización, con respecto a personas, a procedimientos de trabajo o a la tecnología. Es el área más reciente de la Psicología del Trabajo y quizá por ello aún se encuentra en estado embrionario, aunque tiene un futuro esperanzador, ya que las organizaciones necesitan adaptarse a los múltiples y rápidos cambios que se producen en su entorno. Este futuro dependerá de los criterios desde los que se planifiquen los cambios y del modelo de hombre hacia el que se oriente la sociedad.

Este proyecto de investigación, se enmarca precisamente dentro de este campo de la Psicología del trabajo, y por lo tanto, forma parte de ese nicho embrionario de iniciativas desde donde desarrollar y aportar nuevos valores que permitan mejorar una mayor calidad de vida laboral, y una mayor eficiencia en la organización

A modo de resumen, en lo que respecta a este apartado, podemos concluir diciendo que, a pesar de la incuestionable diferencia existente en las características que definen el entorno deportivo, y el Organizacional, se generan entre ambas algunas conexiones permitiendo establecer inferencias que, si bien, es necesario constatar empíricamente, resultan prometedoras al convertirse en una fuente de inspiración para la innovación en los procesos de personas dentro del *Desarrollo Organizacional*.

1.3. LA ORGANIZACIÓN: LOSMANDOS INTERMEDIOS Y EL CAMBIO

El Mando intermedio, se parece mucho a un entrenador de alto rendimiento. Con respecto al modo de selección de los mandos intermedios, y su competencia en habilidades psicológicas

para el liderazgo y la dirección de equipos, podemos decir que existen muy pocas investigaciones en las que se constata cual es la forma más eficaz de una buena selección. Las personas que han llegado a mandos intermedios, suelen ser personas que han demostrado su valía por encima de la media, por lo que son propuestos para ocupar puestos de mayor responsabilidad. En la mayoría de los casos, son sus capacidades técnicas las que se resaltan y se descuidan otro tipo de habilidades más relacionadas con el liderazgo. En muy pocos casos se transmite que, a medida que aumenta la responsabilidad, las tareas técnicas decrecen a favor de otras más de tipo relacional y de liderazgo. Con toda esta experiencia, estas personas asumen el liderazgo de un equipo, cuyo rendimiento va a marcar en buena medida el porvenir de toda la organización. Demasiada responsabilidad para aquellas personas que serán seleccionadas sin tener en cuenta la habilidad entre las variables psicológicas que posee y el rol que se le demanda. Y precisamente, lo que marca la diferencia entre los mandos intermedios en la dirección con respecto a otros mandos directivos superiores, es la presión que se experimenta por todos los lados, y para ello las personas tienen que desarrollar mecanismos de actuación de autocontrol, atención, y concentración que le permitan inhibir cualquier tipo de estimulación exteroceptiva y propioceptiva, que no resulta relevante en cada momento. Porque, en situación de máxima presión, es importante que el líder, tenga recursos para mantener el foco de atención en los aspectos más relevantes de la tarea que le permitirán llevar al equipo al éxito, y tome las decisiones más acertadas con independencia de la presión. Para ello, se puede entrenar a los mandos intermedios en destrezas psicológicas que aumenten su capacidad de control de la activación, y concentración para una toma de decisiones eficaz bajo presión, tal y como sugieren Weinberg y Richardson (1990), en el contexto del deporte y la competición.

El concepto de organización hace referencia a la estructura básica de la empresa, a los elementos que la componen y sus características, y a las relaciones que se establecen entre

ellos (Moran, C. 2005). Las organizaciones son sistemas abiertos débilmente vinculados (Weik, 1979). Es decir, están constituidas por estructuras débilmente acopladas para que puedan hacer frente al alto grado de ambigüedad e incertidumbre existente, y a la rapidez con que se producen los cambios en el entorno. Cambios, que marcan los ciclos vitales de las organizaciones, cada vez más acelerados, para poder adaptarse a entornos que exigen gran rapidez en la toma de estrategias y en la capacidad de adaptación y de respuesta a los distintos entornos (Pereda et al, 2008).

Para cambiar la organización hay que cambiar las actitudes en las personas. Y las actitudes se pueden cambiar. Una manifestación inequívoca de este hecho es la constatación de que muchas empresas invierten esfuerzo y dinero en publicidad con el objetivo de cambiar las actitudes de los consumidores para que compren sus productos y no los de la competencia. Los directivos, realizan grandes esfuerzos para que los trabajadores abandonen su actitud individualista por otra más colaboradora y orientada al trabajo en equipo.

La empresa forma a sus empleados porque necesita adaptarse a los cambios del entorno, cambiando su propio funcionamiento, innovando para prever los riesgos y corregir errores. Las organizaciones inteligentes están abiertas al aprendizaje. La empresa, forma porque lo necesita para ser competitiva, por rentabilidad económica y por el compromiso social con el desarrollo de sus colaboradores y de esta manera, facilita la intervención de los trabajadores en los procesos para cambiarlos. Los trabajadores por su parte, se benefician ya que los nuevos aprendizajes les desarrollan y facilitan la posibilidad de promoción económica y profesional.

En cuanto a los procesos dinámicos que se dan en las organizaciones, podemos comentar lo siguiente: por una parte las personas consideran a la organización como un medio para alcanzar sus metas, en tanto que la organización necesita reunir un grupo de personas que le ayude a lograr los fines que se ha propuesto. Pero esto, no garantiza que las personas realicen

su trabajo de forma óptima, o que intervengan de forma proactiva en los procesos para cambiarlos, ya que intervienen una serie de factores internos o variables psicológicas además de las habilidades, aptitudes y destrezas, que en cierta medida, determinan el comportamiento en las organizaciones. Por lo tanto, si el objetivo es conseguir un cambio organizacional para adaptarnos a las continuas y exigentes demandas de cambiantes de la sociedad, es necesario tener en cuenta tales variables psicológicas y orientar los esfuerzos de la organización a potenciar y fomentar aquellas variables que maximicen una mayor garantía de éxito en la materialización de dicho cambio.

No obstante, para que se dé un cambio se tienen que dar una serie de condiciones:

1. GAP. Que existe una diferencia entre lo que se tiene y lo que se quiere conseguir
2. Recursos: tener recursos para poder desarrollar las estrategias necesarias que garanticen dicho cambio,
3. Motivación. El cambio siempre presenta una serie de resistencias En este sentido será necesario contar y/o potenciar la motivación de los implicados para afrontar con éxito la incertidumbre y dificultades consecuentes del proceso de transformación en la organización.

1.4. LAS VARIABLES PSICOLÓGICAS IMPLICADAS EN LA OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO.

En el ámbito del deporte, autores de ámbito nacional (Cruz, 1997; Guillén y Jiménez, 2001; Marrero, Martín-Albo, y Núñez, 1999) ponen de manifiesto la importancia de las capacidades psicológicas en la consecución de un rendimiento óptimo, y subrayan la necesidad de intervenir en este respecto, sugiriendo algunas líneas de actuación que han resultado exitosas

con otros deportistas para la mejora de la concentración, autocontrol emocional, y autoconfianza y/o resistencia al estrés.

En la psicología deportiva se entiende, que para el entrenador, es de suma importancia conocer los principales aspectos psicológicos que determinan el modo de actuar de los deportistas. Esta misma reflexión puede ser de gran utilidad en la organización. Efectivamente, parece lógico pensar que el hecho de que un MI, conozca los condicionantes psicológicos que explican el modo de actuar del equipo de personas que lidera, le va a permitir maximizar la eficiencia de su labor, a la vez que comprenderá mejor, si un sujeto es o no muy habilidoso para la tarea encomendada, o por el contrario, su actitud es un tema relacionado con la motivación, lo que demandaría una estrategia de liderazgo diferente en ambos casos.

¿Cómo le puede ayudar la Psicología al entrenador o en este caso al MI? En principio, la psicología le va a ser útil para:

- Organizar mejor el funcionamiento de su equipo
- Obtener más beneficio de los entrenos, en nuestro contexto de la jornada laboral
- Optimizar el rendimiento de los componentes de su equipo
- Conseguir una mayor satisfacción de los jugadores con su deporte/ de las personas con su trabajo en la organización
- Propiciar que la actividad deportiva sea saludable y formativa / Propiciar que el trabajo sea saludable y formativo
- Prevenir lesiones y evitar abandonos

El entrenador puede introducir estrategias psicológicas sencillas en el entrenamiento (motivación, controlar estrés, fortalecer la autoconfianza, lograr atención apropiada, y

cohesión de equipo) para incrementar el rendimiento de su equipo, Lo mismo puede hacer el MI para mejorar la forma de funcionar de su equipo.

En cuanto a las Variables Psicológicas implicadas:

1.4.1. Motivación

La motivación, es condición necesaria en cualquier actividad y su permanencia, y en ella, entrenador o en este caso el MI, puede influir de manera determinante.

El Objetivo del líder ha de ser que los liderados tengan una motivación alta y estable y para ello debe conocer los aspectos relacionados con la motivación para fortalecer los que tengan los participantes de su equipo, y desarrollar otros que no tengan de manera que la motivación del equipo en general sea alta y estable. Los aspectos más estrechamente relacionados con la motivación son: el interés inicial, los modelos, y la obtención de gratificación.

- Interés Inicial en los niños: este interés inicial ante un proyecto nuevo, sirve para engancharles a la actividad sea esta del tipo que sea. Encontrar un trabajo nuevo, es gratificante porque ofrece expectativas de desarrollo personal y profesional positivas para el individuo. Pero el interés inicial no durará siempre, y sólo se mantendrá si la experiencia del día a día resulta estimulante y gratificante. Por ejemplo, personas que se comprometen en la organización y la planificación de la carga de trabajo semanal compartiendo reuniones interdisciplinarias.
- Modelos significativos: Utilizar modelos significativos favorece que las personas tengan más interés por tareas que en principio resultan menos atractivas. Se pueden utilizar diferentes tipos de modelos: expertos y competentes.
 - Expertos: generan una motivación inicial alta, pero pueden generar una bajo nivel de autoconfianza, por lejanía competencial con el modelo

- Los modelo competentes, de un nivel muy similar al liderado, y que han conseguido obtener resultados que la persona con la que se aplica la técnica anhela. Han de ser siempre muy significativos para el modelo, y se debe de cambiar de modelos

Cuando se utiliza esta herramienta, hay que tener en cuenta dos aspectos: el objetivo a imitar, y el camino seguido por el modelo para lograrlo. Esto les ayudará a entender a las personas a las que va dirigida la intervención, que para conseguir los resultados obtenidos, hay que imitar también las conductas, y pagar el coste pagado por el modelo. Desde esta perspectiva, es desde donde los errores empiezan a ser entendido como oportunidad y no como fracaso, y cuando comienza la transformación cultural de un equipo, en donde la posibilidad de errar va a liberar las iniciativas de mejora y las conductas de proactividad.

Dentro de la motivación, un aspecto muy importante a desarrollar en los equipos en arás de conseguir un mejor rendimiento es la motivación de logro.

Esta, se define como el impulso de sobresalir, de alcanzar la consecución de metas, de esforzarse por tener éxito. Es la necesidad de querer hacer bien las cosas, cada vez mejor, y mejor que los demás. Según Mc Celland, (poner fecha) el crecimiento económico de una sociedad se basa en el nivel de necesidad de logro de sus componentes y el desarrollo económico de naciones enteras puede experimentar mejoras notables estimulando la necesidad de logro de su población. También se sostienen que la motivación puede ser objeto de enseñanza y de aprendizaje tanto en la organización como fuera de ella.

14.2. Autoconfianza

Desarrollar la autoconfianza es vital para mantener un grupo vivo, dinámico y con ganas de hacer las cosas cada día mejor. Desarrollar la autoconfianza del grupo, va a incrementar

además la motivación de logro de nuestro equipo, y de esta manera lo hará más competente.

Para ello, las técnicas más adecuadas son:

1. Plantear objetivos periódicos y diarios
2. Indicar lo que el jugador/trabajador tiene que hacer para conseguir esos objetivos.
3. Felicitar a los jugadores/trabajadores cada esfuerzo que suponga el acercamiento a la consecución del objetivo
4. Destacar las conductas concretas que han contribuido a lograrlo.

En cuanto al líder, es necesario que se mentalice que trabajar este aspecto en el entrenamiento en el trabajo, es tan importante y resulta más efectivo, que controlar si el resultado del trabajo ha sido bueno o malo, o de corregirle cualquier aspecto técnico en su actuación, porque de la misma forma que los aspectos técnicos, la autoconfianza es algo que le va a acompañar a lo largo de toda su vida laboral en la organización, y al estar relacionado con la motivación y la satisfacción, va a influir también en las tasas de producción: calidad, rotación, absentismo....etc.

1.4.3. Funcionamiento Atencional:

La atención, influye directamente en el rendimiento y en la cuenta de resultados de la organización. Un funcionamiento atencional adecuada va a depender de que la persona sea capaz de:

- percibir y asimilar bien la información
- Detectar estímulos más relevantes
- Tomar decisiones oportunas

Los aspectos a tener en cuenta, como líder para manejar bien la atención de los liderados son.

- La atención disminuye con el tiempo
- La participación activa fomenta la atención
- La variedad en las actividades hace que la persona atienda más productivamente
- la capacidad atencional es limitada. Información simple, no enseñar todo de una vez
- Se tiene una capacidad menor cuando mayor nerviosismo, porque se eleva mucho el nivel de activación. Detectar estos momentos se convierte en un arte, y es una habilidad que deberían de aprender a manejar los líderes..
- El Cansancio y atención se relacionan de manera inversamente proporcional
- A lo largo de la temporada existen momentos claves que resultan imprescindibles y necesarios para captar la atención, y es bueno utilizarlos en pro de la mejora individual y colectiva del equipo.
- Detectar cuales son los factores situacionales que interfieren con la atención de manera individual y grupal le va a permitir al líder decidir y aplicar la mejor estrategia de liderazgo en este momento.
- Por último señalar a que estímulos hay que prestar atención, va a mejorar la percepción del control de la persona de la que se demanda el trabajo, y de este modo su nivel de confianza para afrontar la tarea encomendada, así como la motivación para llevarla a cabo de forma óptima.

1.4.4. El estrés:

El estrés psicológico se produce cuando existe un desequilibrio entre lo que el deportista o el trabajador en este caso, percibe que le demanda la situación y sus percepción sobre su propia capacidad para llevar a cabo ese cometido.

Los factores que intervienen en el estrés psicológico son: el medio externo, sus propias preocupaciones, y las respuestas a esas preocupaciones.

Las respuestas al estrés pueden ser de dos tipos:

- a) *Respuesta positiva*: Cuando la activación que le produce la situación de estrés al trabajador le ayuda a adaptarse a la situación
- b) *Respuesta negativa*: Cuando la activación que le produce la situación de estrés, no le ayuda, sino que más bien interfiere en la situación laboral.

Ansiedad y estrés. La ansiedad se produce como consecuencia de una adaptación inadecuada a una situación dada vivida por el trabajador como estresante. Se distinguen dos tipos:

Ansiedad rasgo: Es cuando el sujeto tiene una predisposición a comportarse de manera ansiosa ante situaciones.

Ansiedad estado: Es cuando la persona sufre los efectos de la ansiedad ante una situación concreta.

Concepto de flujo/estrés:

Se da, cuando el M.I. percibe que su capacidades y las demandas de la situación competitiva están en equilibrio. Las consecuencias de actuar bajo este estado para el deportista son las siguientes:

- a) Rinde y actúa sin tener una noción clara de ello
- b) Esta muy concentrado en su actividad
- c) No evalúa el resultado que va obteniendo

- d) Se siente en control de sus acciones y sabe aprovechar toda la influencia conveniente para futuras competiciones

Una percepción de desigualdad entre objetivos altos y capacidades bajas genera preocupación, enfado, ansiedad. Y por el contrario, entre objetivos bajos y capacidades altas genera aburrimiento. Para solucionar estas dos situaciones el M.I debería de:

- Establecer objetivos individuales según las capacidades reales de cada trabajador
- Focalizar al trabajador en aquellos aspectos que pueda controlar realmente, no en los que quisiera alcanzar
- Evaluar el rendimiento una vez terminada la actuación, no durante la misma y siempre de forma constructiva.

1.4.5. El Burnout o síndrome de estar quemado.

Pines y Aronson (1988), lo definen como un estado en el que se combinan fatiga emocional, física y mental, sentimientos de impotencia e inutilidad, sensaciones de sentirse atrapado, falta de entusiasmo por el trabajo y por la vida en general y baja autoestima. Uno de los instrumentos de medida que mejor evalúa esta variable es el MBI (Maslach Burnout Inventory).

1.4.6. Clima laboral:

Puede ser definido como el grado de satisfacción que experimenta un grupo en relación con su trabajo en la empresa (Puchol, 1993)

1.4.7. Liderazgo

Define al individuo que en una interacción social influye en la conducta de un sujeto o de un grupo con la conformidad de este último. Al director se le atribuye el poder institucional, y el líder se le atribuye el poder personal y es aceptado por el grupo e implicado en el mismo.

Peter Drucker después de estudiar el liderazgo en las empresas de EEUU llega a las siguientes conclusiones:

- No existe personalidad definida de líder
- El liderazgo puede aprenderse, no es una cualidad o rasgo innato que poseen algunas personas.

En el ámbito deportivo, los psicólogos no dudan al definir las funciones del líder en el desarrollo del equipo de la siguiente manera:

- a) **Explicar los papeles individuales:** Explicar los roles individuales para lograr el éxito del equipo, haciendo hincapié en la importancia del papel de cada jugador en el éxito colectivo. Una buena técnica a utilizar para cohesionar el equipo, suele ser que los jugadores observen y registren los esfuerzos de sus compañeros en los diferentes puestos del equipo. Esta experiencia, se puede trasladar fácilmente al contexto de la organización. Desarrollar el sentimiento de orgullo dentro de las subunidades del equipo u organización.
- b) **Establecer objetivos de equipo estimulantes:** Han de ser específicos y claramente definidos. Las ventajas de su utilización reside en que:
 - Generan un impacto positivo en la ejecución individual y grupal y mantienen la concentración de los jugadores, y esto hace que aumente la productividad
 - Los objetivos han de basarse en el rendimiento (referido a las capacidades de los jugadores) no en los resultados (Victoria).

Trabajados de esta manera, los objetivos, aumenta la autoestima y el nivel de autoeficacia individual y colectiva de los deportistas/trabajadores..

- c) Estimular la identidad del grupo: Programando funciones sociales. Lograr que el equipo se sienta especial, y en cierto sentido, diferente de otros grupos

A nivel técnico: aprovechar las posibilidades del equipo.

- d) Evitar la formación de pandillas: Estas, suelen ocurrir cuando: el equipo pierde, no se satisfacen sus necesidades, os entrenadores establecen diferencias en el trato, separando unos de otros (titulares y suplentes).
- e) Celebrar reuniones de equipo periódicas con diferentes objetivos: aprender a partir de los errores, para redefinir objetivos, o para expresar opiniones positivas y negativas
- f) Permanecer en contacto con el ambiente del equipo, Sobretudo mediante el contacto con los líderes sociales, aquellas personas que mayor influencia ejercen en el grupo.
- g) Alentar los refuerzos positivos entre los jugadores

Le boterf (1991), ante las exigencias de innovación, flexibilidad y complejidad con que se encuentran las empresas, para mantener su competitividad, estas estarán cada vez más, necesitadas de incorporar inteligencia, y por su puesto, resulta de vital importancia la incorporación de inteligencia emocional en los mandos directivos. La capacidad de innovación de una empresa no se puede medir, simplemente, por la importancia de su potencial industrial, y por los costes de investigación, sino que lo que es verdaderamente relevante, es la adecuación de la inversión intelectual en todos los campos de la organización.

1.5. EL COACHING

El coaching es un método formativo individualizado de asesoramiento personal, que se suele utilizar fundamentalmente en dos situaciones: altos directivos, y técnicos y mandos promocionales (Pereda Berrocal, Alonso)

La intervención propuesta en esta investigación se fundamenta en la visión del coaching, como un proceso facilitador, para que el líder, sea capaz de sacar el mejor partido de sus liderados, que le permitirá mayores posibilidades de conseguir el rendimiento deseado, sea este un alto directivo, un entrenador o un MI. Pero... , lo fundamental en el coaching, no es solo conseguir el resultado final, sino conseguirlo de una determinada manera. Se trata de conseguirlo, sacando lo mejor de cada uno de los liderados, para optimizar de este modo el resultado final del colectivo y a nivel individual. Y haciendo que la experiencia aprendida en el proceso, se convierta en un cambio estable tanto en el comportamiento individual como en el colectivo en su caso.

Esta es pues, la perspectiva que se integrará en la fase correspondiente del programa con el fin de automatizar e interiorizar las habilidades psicológicas aprendidas en el programa de formación.

1.5. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROYECTO:

El binomio Investigación + Desarrollo es uno de los departamentos importantes en la organización, y sin embargo, es muy poco habitual encontrar acciones orientadas a innovar y desarrollar los procesos relacionados con las personas que forman la organización. Resulta paradójico, sobretodo, en aquellos ámbitos en los que se comparte una cultura que alardea de considerar a las personas, el activo más importante de la organización. Este, es el

hilo conductor del trabajo que presentamos. El objetivo principal por tanto, es diseñar, implantar y valorar la eficacia de un programa de formación centrado en la mejora de los procesos implicados en las habilidades directivas en los Mandos Intermedios (MI) y su efecto sobre el rendimiento de la organización y el bienestar de los trabajadores. El programa de intervención consiste en la adquisición de una serie de habilidades psicológicas básicas para dirigir equipos (HPBDE) mediante un programa de Formación y Coaching.

Las hipótesis que se maneja es que el desarrollo de las HPBDE, (Variable independiente en esta investigación) repercutirá en un mejor ejercicio del liderazgo, y paralelamente, en una mejora de la eficacia productiva del equipo que se lidera, así como en el nivel de satisfacción de los liderados (Variables dependientes).

El carácter innovador de este proyecto reside en la extrapolación al mundo organizacional, de técnicas y recursos utilizados con éxito en el contexto deportivo de alto rendimiento y la competición. Se toma como argumento principal el paralelismo encontrado entre los Mandos Intermedios y los Entrenadores de Alto Rendimiento de los equipos deportivos.

Las habilidades psicológicas que se desarrollarán para mejorar las habilidades directivas de los MI en la organización son las siguientes: motivación, autocontrol, autoconfianza, concentración, comunicación, la cohesión de equipo y el manejo de contingencias.

La interés científico de esta investigación, reside en que a partir de los datos obtenidos, las organizaciones, podrán contar con una mayor calidad a la hora de elegir a las personas más adecuadas para asumir el rol de mando intermedio por un lado, y por otro, el plan de acompañamiento que se presenta para mejorar las competencias. En definitiva, los resultados obtenidos, supondrán una guía para la optimización de los recursos de una organización. Esto adquiere una vital importancia en tiempos de crisis, en donde los recursos, tanto materiales como humanos son escasos, y están muy desgastados. La discusión recoge los principales

resultados de esta investigación así como las posibles líneas de investigación futuras que se consideran interesantes en este contexto.

Así pues, de manera esquemática, el objetivo principal consiste en mejorar las capacidades psicológicas que intervienen en la forma de gestionar de los MI, y mejorar así su capacidad de liderazgo.

De forma operativa, los objetivos específicos principales son los siguientes:

- Diseñar un programa de intervención orientado a los Mandos Intermedios, que desarrolle y/o mejore las competencias psicológicas básicas necesarias para dirigir equipos de manera eficaz.
- Maximizar las posibilidades de obtener un mayor rendimiento de la organización como consecuencia de dicha intervención.
- Elaborar un panel de mando para valorar la eficacia del impacto del programa diseñado en la mejora de dichas competencias y del rendimiento de la organización.

1.7. EL ENCUADRE DE ESTE PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN.

Este proyecto se enmarca dentro del departamento de I+D de la organización, ya que el plan DEMI, es un proyecto de investigación, cuyo objetivo final es el Desarrollo de las Personas y la Organización. Una vez testada su validez como servicio orientado a mejorar las capacidades de liderazgo de los MI, el plan DEMI, se puede convertir en un servicio, que lograría dos posibles vías de financiación: La vertiente de investigación, nos lleva a que este proyecto pueda ser objeto de ayudas y subvenciones de los Planes de I+D.

Por otra parte, en su vertiente más aplicada, el programa DEMI, puede convertirse en un servicio de formación autofinanciable. Con este fin, sería conveniente realizar un plan estratégico para analizar su viabilidad.

PRODUCTOS	PLAN ESTRATEGICO		PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
FINANCIACIÓN	AUTOFINANCIACIÓN		AYUDAS Y SBVENCIONES DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN
AREAS	FORMACION		INVESTIGACIÓN
DEPARTAMENTO	I+D		
SERVICIO	DEMI		
APORTACION DE VALOR	DESARROLLO DE PERSONAS Y ORGANIZACIÓN		
PROCESO DE APORTACION DE VALOR	MEJORA DE HABILIDADES DE LIDERAZGO EN MANDOS INTERMEDIOS		MEJORA EN LA CALIDAD DE LA SELECCIÓN DE MANDOS INTERMEDIOS
INDICADORES	MEJORA PRODUCTIVIDAD	MEJORA DEL INTANGIBLE	MEJORA DEL MARKETIN INTERNO
INSTRUMENTOS DE MEDIDA	RATIOS DE CALIDAD ABSENTISMO LABORAL RATIOS DE PRODUCCIÓN	CLIMA LABORAL BURNOUT EFICACIA GRUPAL	SATISFACCIÓN TRABAJADORES COORPORATIVISMO IDENTIDAD EMPRESARIAL

Tabla 1. Enmarque organizacional del plan DEMI.

II DESARROLLO

EL PLAN “DEMI”: DESARROLLO MAS INVESTIGACIÓN.
DIRECCIÓN DE EQUIPOS EN MANDOS INTERMEDIOS

2.1. EL PLAN DEMI: DESARROLLO + INVESTIGACIÓN: LA DIRECCIÓN DE EQUIPOS EN MANDOS INTERMEDIOS.

El acrónimo DEMI, hace referencia a dos de las principales características que aportan innovación a este proyecto:

- a) Por un lado, el hecho de que esta investigación se enmarque dentro del departamento de **I+D**, siendo la formación tradicionalmente una competencia del departamento de Recursos Humanos. En este caso, hemos alterado el orden del binomio Desarrollo Mas Investigaición, haciéndolo coincidir con las necesidades específicas del objeto de estudio y los procesos del desarrollo de personas. Resulta necesario previo a investigar, desarrollar el programa de intervención (formación más coaching), que asume el rol de Variable Independiente en esta investigación.
- b) Por otro, el acrónimo hace referencia al tema principal del que se ocupa: la *dirección de equipos en los mandos intermedios como innovación*, ya que hasta la fecha, los programas de coaching en las organizaciones han sido dirigidos bien a los altos directivos o bien a personal en promoción en vías de convertirse en alto directivo. La incoherencia existente desde esta perspectiva, es que para las organizaciones, la necesidad del coaching en los altos directivas sea una necesidad incuestionable, mientras que en los MI, que no solo tienen la responsabilidad de dirigir equipos relacionados directamente con el último eslabón de la cadena de valor de la organización, sino que además, debido a las características estructurales de su rol en la organización, tiene que soportar el estrés y las demandas propias de los mandos superiores a él ni siquiera son puestas en consideración. Efectivamente, si alguien se puede beneficiar de la ventajas de un proceso de coaching en la organización son sin duda los Mandos intermedios y el retorno en la organización será mucho más evidente que el proporcionado si esta alternativa no es tenida en cuenta.

En definitiva, el plan DEMI, es un plan de intervención para la evaluación y el desarrollo de las competencias de liderazgo en los mandos intermedios.

La idea que subyace en su diseño y desarrollo es que tal y como sugiere Urkola (2012), “dirigir personas, es una profesión, un oficio que requiere **saber, poder y querer** y que se relacionan respectivamente con cada una de las fases que constituyen dicho PLAN.

2.2. DESCRIPCION DE LAS FASES DEL PLAN:

El plan DEMI, se subdivide en tres fases concatenadas y claramente diferenciadas: la primera de ellas, la fase del saber o fase preliminar. Una segunda denominada de “saber hacer”, o fase de implantación, y finalmente, una tercera fase: la del “querer” o fase de acompañamiento y coaching.

2.2.1. El Saber y la Fase Preliminar.

Consiste en saber de todo cuanto está relacionado con las personas y con la dirección de las mismas. Lo que se persigue es detectar las necesidades propias del MI y de las características singulares del puesto de las personas a las que se aplicará el plan DEMI. Para ello se contactará con un equipo multidisciplinar (formado por expertos de diferentes áreas tanto externos como implicados en la organización, directivos, mandos intermedios, personal de recursos humanos y operarios de la organización) y se procederá a analizar, las necesidades concretas de formación psicológica que pudieran tener los mandos intermedios de la organización objeto de intervención y que no han sido tenidas en cuenta en la psicología del alto rendimiento por ser específicas del ámbito de las organizaciones. La metodología a seguir en esta fase será, debatir hasta llegar a un acuerdo para determinar el peso específico de cada aspecto propuesto en la labor de liderazgo. De esta primera reunión surgirá un plan de intervención con unos objetivos generales comunes a cualquier organización en la que se

aplique el plan, y específicos de formación y desarrollo de personas en un segmento de mercado claramente definido, y propio de cada organización que participe del plan..

2.2.2. . El Poder y la Fase de Implantación del plan.

Hablamos de poder en el sentido de disponer de las capacidades y habilidades directivas precisas. Se relaciona con la fase de **Implantación**, dedicada a la formación y adquisición de los conocimientos necesarios que permitan mejorar las competencias de los M.I. para dirigir de forma eficaz. Pero no obstante, antes de proceder, será necesario realizar una *primera evaluación* que nos sirva como guía de intervención en la fase de acompañamiento, y como línea base de investigación para cuantificar la mejora adquirida a través del programa de intervención. La evaluación se llevara a cabo mediante una entrevista semiestructurada y una serie de cuestionarios complementarios, q nos permitirán conocer tanto el perfil psicológico individual de cada uno de los mandos intermedios, como las características del grupo de liderados, participantes en la intervención. Estos datos resultan claves para centrar la intervención en los aspectos más necesario, así como ofrecer herramientas personalizadas en la fase del acompañamiento o coaching.

➤ La Entrevista de evaluación.

Los contenidos de la entrevista abarcaban información sobre datos sociodemográficos (edad, antigüedad en el puesto, género), aspectos motivacionales (potenciales fuentes de satisfacción y frustración en su trabajo), éxitos y logros conquistados en su desarrollo laboral y atribución causal de las mismas, expectativas de eficacia, rutina semanal laboral y objetivos generales y específicos a corto , medio y largo plazo. El análisis de los datos obtenidos con respecto al grupo nos permitirá dar feedback a los participantes, y detectar aquellas habilidades psicológicas que mayor impacto tienen en un estilo eficaz de dirección de equipos.

Instrumentos de medida	VARIABLES	M.I.	EQUIPO
ENTREVISTA	Edad/sexo		
	Antigüedad en la empresa	X	X
	Antigüedad en el puesto		
LIDERAZGO	LIDERAZGO	X	X
BURMOUT	AGOTAMIENTO PSICOLOGICO	X	X
CLA	CLIMA EMOCIONAL	X	X
CPRD/adaptado	Control del Estrés		
	Autoconfianza		
	Influencia de la Evaluación del Rendimiento		
	Motivación	X	X
BIP	PERSONALIDAD		
	Y COMPETENCIAS		
	PARA EL PUESTO	X	X

Tras esta primera evaluación, se sucederán un total de 8 sesiones concatenadas, en las que se irán solapando tanto el aspecto teórico como práctico de los diferentes contenidos que cumplimentan la fase de implantación y cuya adquisición ha sido definida como determinante en la fase del Saber.

➤ Los contenidos de las Sesiones. .

Los contenidos de las sesiones quedan recogidos en la tabla nº 3.

Nº de sesiones	Habilidad	Objetivos de la sesión	Técnicas a desarrollar	Periodo intersecciones	Materiales
2/1 Hora	motivación	Conocer la importancia de mantener una motivación alta y estable para dirigir equipos Conocer las diferentes técnicas y herramientas que le puedan ayudar a conseguir ese objetivo.	Establecimiento de objetivos Matriz de decisiones	Rellenar planes de objetivos de intervención Rellenar hoja de matriz de decisiones Firma voluntaria del contrato de coaching	Plantilla de objetivos a corto medio y largo plazo (I) Plantilla de matriz de decisiones anexo.(II)
1/1hora	Control del nivel de activación	Revisión de tareas y reajuste de objetivos en caso necesario Conocer la relación entre el control en el nivel de activación y el rendimiento en la dirección de equipos. Que conozca su nivel óptimo de activación Que adquiera diversas técnicas para el control de activación Que sea capaz de aplicar dichas técnicas en situaciones relacionadas con la dirección.	Autochequeo del nivel de activación Relajación progresiva profunda y diferencial método reducida Control de la respiración	Evaluación del nivel óptimo de activación en diferentes momentos del día Practicar diariamente durante 10 minutos por lo menos relajación progresiva^ Practicar por lo menos tres veces al día la relajación rápida junto al control de la activación Utilizar las técnicas aprendidas en coherencia con los objetivos individuales especificados en la primera sesión	Escala de evaluación del nivel de activación (3) Cdrom con diferentes ejercicios de respiración y relajación (4) Hoja de autoregistro del nivel de activación en diferentes situaciones (5)
1/1hora	autoconfianza	Revisión de tareas y reajuste de objetivos en caso necesario Que se entienda la relación entre el nivel de autoconfianza y el rendimiento Que reconozca en su propia experiencia en la dirección de equipos los factores que afectan a su confianza Que maneje diferentes técnicas para el manejo y el control del nivel de autoconfianza	Visualización Técnicas de parada de pensamiento Control del autodiálogo Planteamiento de objetivos	Evaluación del dialogo interno en la planificación de la reuniones, y en las propias reuniones Practicar la técnica de parada de pensamiento Utilización de la visualización y dialogo interno para potenciar la autoconfianza y la motivación antes durante y después de las reuniones Regulación del nivel de activación en contextos de dirección.	Hoja de autorregistro sobre el control de pensamiento antes durante y después de las reuniones (6)

1/1hora	Concentración y reenfoque atencional	Revisión de tareas y reajuste de objetivos en caso necesario Detección , anticipación y evaluación de momentos claves durante la labor de dirigir Desarrollo de estrategias rápidas y específicas para el reenfoque atencional.	Establecimiento de rutinas para dirigir Técnicas de reenfoque. Identificación y cambio del foco atencional Plan de actuación Autodialogo palabras de anclaje Visualización	Desarrollo y automatización de estrategias rápidas para reenfocar la atención, en momentos concretos. Planificación de los periodos pasivos y activos con el objetivo de mantener o mejorar la concentración	Plantilla del plan de actuación y anticipación de situaciones de dirección (7)
2/2horas	Hh de comunicación	Revisión de tareas y reajuste de objetivos Controlar la comunicación, laterales, subordinados y superiores Role playing sobre los contenidos y el esiole de comunicación, situaciones de pausa, y activas	Escucha activa Control del lenguaje verbal y no verbal	Generar un plan de actuación sobre las coss más importantes a tener en cuenta en el estilo de comunicación Visualizar el estilo de comunicación Evaluar en la comunicación con los subordinados, laterales y cima	Hoja de registro para la evaluación de la comunicación (8)
1/1hora	recapitulación	Resumen del contenido Valoración de las sesiones			

Tabla 3. Contenidos, objetivos, técnicas y materiales utilizados en las sesiones del programa DEMI

- La metodología de las sesiones.
 - El objetivo general: consiste en potenciar una serie de habilidades psicológicas necesarias para dirigir equipos en los mandos intermedios.
 - Objetivos específicos: Aprender, una serie de habilidades psicológicas básicas como son: relajación, visualización, parada de pensamiento, reenfoque atencional, planteamiento de objetivos y matrices de decisiones, que constituyen el contenido de este programa (ver Tabla 3).
 - Duración: Cada una de las sesiones tiene una duración aproximada de 90 minutos y se compone de tres partes. En una primera parte de formación, de 20-30 min, se instrúa sobre la relación entre la habilidad a trabajar y el liderazgo. Esta primera parte cumplirá además una función motivacional, provocando en la persona la predisposición necesaria para el aprendizaje de la técnica correspondiente, que tendrá lugar en la segunda parte de la sesión. Esta segunda parte se desarrollaba en un lapso de 45-55 min. Finalmente, durante los 10-15 minutos restantes, se estipulaban los objetivos y tareas intersesiones prescritas para consolidar el aprendizaje de las. Estos objetivos se plantearon de forma individual y en coherencia con los objetivos de intervención marcados en la entrevista inicial.
 - Tipo de formación: Adaptándonos a la mejor opción en función del número de participantes por organización y otros factores, se podrán combinar dos modalidades diferentes de interacción con los participantes del programa:
 - a) presenciales y grupales, en las que se desarrollaron cada una de las sesiones planificadas,
 - b) individuales, mediante comunicación telefónica o e-mail, para las sesiones de seguimiento del plan individual de cada uno de los MI.

Todas las sesiones presenciales, se realizarán en las sedes de cada una de las organizaciones y no podrán suponer horas extras para los participantes

➤ La valoración del plan DEMI.

Con el objetivo de obtener un feedback de la intervención realizada, se presentará en esta última fase un cuestionario en el que se pedirá la valoración personal de los participantes con respecto al programa. En concreto, se solicitará que valoraran en una escala-Likert de intensidad de 1 al 10 (donde 1= nada y 10 = totalmente) los siguientes apartados:

- a) satisfacción global por la participación en el programa;
- b) utilidad percibida de los contenidos trabajados en las sesiones;
- c) dificultades observadas en la adquisición de las técnicas;
- d) direcciones de futuro.

Se pretende, que el plan DEMI que hemos presentado aquí, aunque por supuesto, susceptible de mejoras y sugerencias constituya un instrumento de formación válido para incrementar las competencias de los mandos intermedios a la hora de dirigir equipos. Y la recopilación de datos sobre el mismo, constituya tras su correspondiente análisis, un instrumento válido para seleccionar las personas que mayor adecuación presenten al perfil de mandos intermedios en las organizaciones.

2.2.3.. Querer y la Fase de Acompañamiento:.

Se define querer, como una actitud positiva para el adecuado desempeño de la dirección. Coincide con la última fase del programa, en la cual se valorará la interiorización y automatización de las técnicas aprendidas en la fase de implantación, así como un acompañamiento personalizado para el desarrollo de aquellas competencias que de forma individual hayan sido seleccionadas y consensuadas en cada uno de los casos. Decimos

que se relaciona con la fase del Querer, porque sin duda, el éxito de esta fase de acompañamiento depende en su gran mayoría de dos elementos importante. El querer del coachee, y el querer de la empresa en su apuesta por las personas y su desarrollo, que es en definitiva, quien contrata el servicio.

Partimos de la base, de que la mera adquisición de conocimiento, no genera ningún cambio en la forma de liderar. El cambio, se produce cuando dicho conocimiento es interiorizado, son vencidas las resistencias inherentes al proceso de cambio, y se invierte un tiempo para automatizar y transferir los conocimiento adquiridos.

Por eso, la necesidad de esta última fase de acompañamiento, que constituye un signo diferenciador sobre los programas de formación ofertados generalmente por las consultorías. Efectivamente, siguiendo este argumento, el acompañamiento resulta clave para conseguir unos resultados buenos y estables, y es sin lugar a dudas, una muestra inequívoca de la apuesta que hacen las organizaciones que se interesan y se comprometen con las personas y su desarrollo.

Esta fase marca la principal diferencia entre este programa y los demás,. Comienza con la firma del contrato de coaching y se extiende hasta que se consiguen los objetivos fijados de desarrollo personal, o cuando por alguna de ambas partes lo consideran oportuno en base al contenido de contrato.

El principal objetivo de esta fase es el desarrollo personal, que inicia con la toma de conciencia y responsabilidad sobre los objetivos de trabajo planteados para conseguir un cambio estable en la forma de dirigir.

Así pues, y a modo de resumen, comentar que considerando los argumentos señalados en los párrafos precedente, se diseña un “Programa de Intervención para el desarrollo de las competencias de liderazgo en los mandos intermedios que denominamos el plan DEMI (Plan de Dirección de equipos para mandos intermedios). En él se tienen en cuenta, además de las necesidades propias del puesto en sí (M.I.), las demandas y recursos de cada uno de los participantes (experiencia, rasgos personales, control de estrés, etc.).

Los objetivos principales subyacentes al diseño, desarrollo e implantación del programa son los siguientes: adquisición de competencias (conocimiento y autoevaluación), desarrollo de personas (toma de conciencia y responsabilidad), **interiorización y automatización** de las destrezas psicológicas de manera individual en cada caso (puesta en práctica de las destrezas en función del objeto de cambio, y seguimiento de su eficacia hasta la automatización) [Subrayo la palabra interiorización y automatización (incorporación) porque creo que la formación debe llegar hasta ahí, es más eficaz]

De manera cronológica y atendiendo a la experiencia de los participantes, el éxito en la consecución del plan daría lugar a los siguientes acontecimientos.

- a. Conocimiento de destrezas psicológicas básicas relacionadas con el alto rendimiento
- b. Autoevaluación de las destrezas psicológicas necesarias para dirigir equipos de manera eficaz
- c. Toma de conciencia sobre las oportunidades de crecimiento y responsabilidad en el proceso de cambio
- d. Firma de contrato individual

- e. Interiorización y automatización de dichas destrezas en la dirección del equipo (alineadas con el objeto de cambio)
- f. Consolidación de las destrezas psicológicas adquiridas para automatizar las competencias de liderazgo en la gestión del equipo

III. INVESTIGACIÓN

3.1. INVESTIGACIÓN

A lo largo de este capítulo vamos a tratar de manera específica del apartado de investigación que acompaña al plan de intervención presentado, con el objetivos de que la formación, sea un instrumento al servicio del desarrollo de los procesos basados centrados en las personas en la organización.

3..2. OBJETIVOS

El objetivo principal de esta investigación consiste en valorar la eficacia del plan DEMI, en la mejora de las habilidades psicológicas del MI.

En segundo lugar, se pretende evaluar el impacto del plan DEMI, sobre los indicadores de resultado previamente establecidas: producción, calidad, coste. Personal y seguridad.

Finalmente, se pretende analizar la influencia del desarrollo del plan en la cultura y el clima organizacional de la empresa, así como en el nivel de satisfacción de los empleados.

3.3. METODOLOGÍA

3.3.1. Formulación de hipótesis de investigación

El desarrollo del Plan DEMI, independientemente del tipo de organización en la que se aplique, va a mejorar las habilidades psicológicas de los mandos intermedios, y de este modo ejercerá un impacto positivo sobre la satisfacción, el clima emocional, y en los indicadores del resultado en la organización.

3.3.2. El diseño del estudio

Para conseguir el objetivo de mejora de capacidades psicológicas y mejorar la forma de dirigir equipos en los mandos intermedios se plantea un diseño experimental de caso único con

mediciones pre y post de las variables dependientes propuestas a estudio, Y una medida de valoración de satisfacción con la Variable Independiente en esta intervención.

3.3.3. Las Variables propuesta a estudio

Las Variable Dependientes.

El Resultado: Por resultados se entiende el grado de cumplimiento de las tareas que componen el puesto de un empleado. Reflejan la forma en que el empleado está cumpliendo los requisitos del puesto.

Indicadores:

- Producción o producto. Normalmente expresado en número de unidades por unidad de tiempo.
 - Calidad: Normalmente expresada en número de rechazos, número de quejas de clientes, volumen de desechos.
 - Coste: normalmente expresado en euros por unidad producida o euros por unidad de servicio prestado.
 - Personal: expresado en términos de cambio, absentismo retrasos
 - Seguridad: Normalmente expresados en días perdidos por accidente.
1. El clima emocional, que se medirá utilizando como cuestionario el CLA de ...
 2. El bournout: para lo cual utilizaremos como instrumento de medida el MBI de....

VARIABLES INDEPENDIENTES: La Variable independiente que da determinada por a implantación del programa y cada una de las fases del plan DEMI,.

3.3.4. Población y Muestra

La población objeto de estudio concibe el universo de los Mandos Intermedios en las Organizaciones.

En cuanto a la Muestra, al ser planteada la investigación como un diseño de caso único, la muestra va a depender del número de Mandos Intermedios de la organización en la que se aplique la intervención, sin que genere ningún efecto de merma sobre el rigor científico de esta investigación. No obstante, y debido a las posibilidades de este tipo de diseños, la reiterada recogida de datos en diferentes organizaciones, nos va a permitir cruzar los datos, y obtener un cuerpo de conocimientos suficientes para extraer un perfil tipo de las características psicológicas que mayor incidencia tienen en una dirección eficaz en los MI. La muestra necesaria para esta segunda vía de investigación, será estipulada en su preciso momento, ajustándose a los criterios estadístico normativos recogidos en la bibliografía.

3.3.5. Técnica e instrumentos de recogida de datos.

Las técnicas de recogida de datos seleccionadas son la entrevista estructurada, las medidas de auto informe, los registros de observación y los cuestionarios. Se exponen a continuación el tipo de instrumento a utilizar en cada una de las variables.

3.4. PROCEDIMIENTO

El grupo promotor del proyecto que consiste en el grupo multidiscipliar, más el responsable de esta investigación, elaborará y diseñará el programa de intervención psicológica y su secuenciación en sesiones una vez realizada la fase preliminar en donde se consensuarán las necesidades psicológicas propias de los mandos intermedios en las organizaciones)

Se administrará la batería de pruebas a todos los participantes en el estudio La intervención constará de 8 sesiones in situ (mas las necesarias de seguimiento) con los participantes, en las cuales se hará una instrucción de técnicas psicológicas que aumentan

la concentración, el autocontrol y ayudan al afrontamiento del estrés, y a cohesionar los equipos. En dichas sesiones también se preparará el trabajo personal que cada participante realizará para incorporar paulatinamente estas nuevas estrategias.

Tras la intervención, se administrará de nuevo toda la batería de pruebas a los participantes para el cotejo de las diferencias de puntuaciones en las variables a estudio especificadas. En función de los resultados obtenidos en la muestra total, se elaborará una propuesta final que recoja los elementos de intervención válidos y el perfil de adecuación de los mandos intermedios para la selección de personas.

3.5. ANÁLISIS DE DATOS

Se realizará un análisis estadístico fundamentado básicamente en la comparación de medias entre grupos utilizando la prueba “t de student”. Este análisis se complementará con un análisis de correlaciones y discriminante, para determinar las variables que tienen mayor impacto en una buena dirección de equipos.

IV. CONCLUSIONES Y LINEAS DE ACTUACION FUTURA

A modo de resumen, podemos concluir diciendo que:

Dirigir un equipo es una tarea compleja y relevante. La mayoría de las veces, al asumir este tipo de funciones partimos de una falacia ampliamente extendida de que $2 + 2 = 4$, pero esto no es realmente cierto. La actuación del líder en el equipo puede ser que ese 4 sea un $+ 0 - 2$ por ejemplo. Para realizar correctamente una tarea tan compleja y relevante como dirigir un equipo es necesaria una buena preparación psicológica que acompañe y maximice el valor de la experiencia y los conocimientos técnicos adquiridos. Un buen desempeño de estas funciones en las organizaciones son de gran relevancia por la trascendencia que tienen sus decisiones en la cuenta de resultados de la empresa, en el clima motivacional, en el nivel de satisfacción de los trabajadores, y de los clientes que se derivan de dicho desempeño. Algunas organizaciones, pueden obtener ganancias o pérdidas importantes, derivadas de la buena ejecución de la dirección de los mandos intermedios. Y el clima de la organización, puede ser determinante, y variable en función de este concepto. Es por ello que se hace necesario que los mandos intermedios, acierten lo más posible al dirigir y organizar su equipo y, que se seleccione con criterio a aquellos futuras personas que aseguren un mayor ratio de seguridad en factores tan determinantes como los de producción: calidad...etc., clima emocional, motivación, y satisfacción.

Esta investigación, en un futuro, utilizando la muestra adecuada nos permitirá conocer cuales son las características psicológicas adecuadas que maximizan la labor de los MI, y de esta manera, desarrollar un sistema propio de evaluación que permita detectar a las personas con características psicológicas más adecuadas para la función de dirigir equipos en los mandos intermedios.

Por otra parte, resulta por lo menos un reto, plantear un programa de intervención que plantea la formación y el coaching integrados como herramienta de mejora en los procesos de zonas en la organización. Tanto, como introducir este proyecto en el departamento de Investigación más desarrollo. Y por qué no, pudiera ser, que los resultados obtenidos en esta investigación implicase una nueva forma de concebir el desarrollo de las personas, y de posicionar la importancia de este departamento, en el lugar que habitualmente se dice que tiene.

V. BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA:

Blum, M.L. y Naylor, J.C. (1976). *Psicología industrial*. Méjico: Trillas.

Cruz, J. (1997). Asesoramiento psicológico en el arbitraje y juicio deportivo. In J. Cruz (Ed.), *Psicología del deporte* (pp. 245-269). Madrid: Síntesis.

Drenth, P.J.D; Thierry, H. Willems, P.J.K y Wolff, C, J. (1984): *Handbook of work and organizational Psychology*. Vol. 1 y 2. Wiley, Nueva York.

Guillén, F., & Jiménez, H. (2001). Características deseables en el arbitraje y el juicio deportivo. *Revista de Psicología del Deporte*, 10(1), 23-34.

Le Botertf, G. (1991): *Ingenieria y evaluación de los planes de formación* . Deusto, Bilbao.

Mc Clelland, D. C. (1961); *The Achieving Society*. Van Nostran, Priceton.

Moran, C. (2005). *Psicología del Trabajo: nociones introductorias*. Málaga: Aljibe.

Pereda, S; Berrocal, F, y Alonso, M. (2008). *Psicología del Trabajo*. Madrid: síntesis

Pines, A. y Aronson, E. (1988). *Career Burnout. Causes and cures*. Nueva York: The Free Press.

Puchol, (1993). *Dirección y Gestión de recursos humanos*. Madrid: ESIC

Weik, K.E. (1979). *The social psychology of organizing*. Addison- Wesley: Reading

Weinberg, R. S., & Richardson, P. A. (1990). *Psychology of Officiating*. Champaign, IL: Leisure Press.